

УДК 340.130.5

Комарницький Віталій Мар'янович –
доктор юридичних наук, професор,
Державний податковий університет
ORCID: orcid.org/0000-0003-1510-2395
E-mail: v.m.komarnitsky@ukr.net

Vitalii M. Komarnytskyi –
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-1510-2395
E-mail: v.m.komarnitsky@ukr.net

Григорчук Мирослав Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
Державний податковий університет
ORCID: orcid.org/0000-0003-0523-030X
E-mail: miroslavhryhorchuk@gmail.com

Myroslav V. Hryhorchuk –
Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-0523-030X
E-mail: miroslavhryhorchuk@gmail.com

Берестень Артем Валерійович –
старший викладач,
Державний податковий університет
ORCID: orcid.org/0009-0004-6148-3453
E-mail: avberesten@gmail.com

Artem V. Beresten –
Senior Lecturer,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0009-0004-6148-3453
E-mail: avberesten@gmail.com

Актуальні питання застосування рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві (теоретико-правовий аспект)

Стаття присвячена аналізу застосування рішень Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) в адміністративному судочинстві України. У ній здійснено теоретико-правовий аналіз основних викликів та проблем, що виникають під час імплементації стандартів законодавства Європейського Союзу в національне законодавство, а також їх вплив на практику національних адміністративних судів. Автори акцентують увагу на де-факто преюдиційному значенні рішень ЄСПЛ для забезпечення прав і свобод громадян, особливо в умовах воєнного стану, та пропонують рекомендації щодо вдосконалення адміністративного процесу в Україні в контексті євроінтеграції та міжнародних зобов'язань держави

у сфері охорони і захисту прав людини. В умовах воєнного стану, який сьогодні діє в Україні, значення рішень ЄСПЛ в адміністративному судочинстві набуває особливої ваги. Дотримання стандартів прав людини стає критично важливим, адже саме в періоді національних криз і збройних конфліктів правові гарантії часто піддаються додатковим випробуванням. Рішення ЄСПЛ виступають важливим інструментом для захисту прав і свобод громадян, а їх застосування в адміністративних судах є необхідною умовою підтримання правового порядку і виконання міжнародних зобов'язань України.

Такий підхід набуває особливого значення при обранні інструментів, покликаних забезпечити ефективно імплементацію практики Європейського суду з прав людини. З іншого боку, таке розуміння потребує не тільки теоретичного обґрунтування, а й вимагає врахування специфіки адміністративного судочинства України як засобу забезпечення виконання приписів нормативно-правових актів різної юридичної сили. Передусім, зростає його актуальність в умовах адміністративно-правової реформи та євроінтеграційних процесів.

Автори вважають, що основна проблема полягає в забезпеченні балансу між вимогами національного законодавства та міжнародними зобов'язаннями, що включають не лише дотримання рішень ЄСПЛ, але й відповідність їх застосування українськими судами потребам забезпечення правопорядку та соціальної справедливості.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, рішення ЄСПЛ, адміністративне судочинство, юридична практика, права людини, верховенство права, справедливий суд, правові стандарти, імплементація практики ЄСПЛ, адміністративні суди, правовий захист, міжнародне право, правозастосування, забезпечення прав і свобод, судово практика, права людини, адаптація до європейських стандартів.

V.M. Komarnytskyi, M.V. Hryhorchuk, A.V. Beresten Current Issues Regarding the Application of the European Court of Human Rights' Decisions in Administrative Proceedings (Theoretical and Legal Aspect)

This article is dedicated to analyzing the application of European Court of Human Rights (ECtHR) decisions in Ukraine's administrative judiciary. It provides a theoretical and legal analysis of the primary challenges and issues arising during the implementation of European Union legislative standards into national law, as well as their impact on the practices of national administrative courts. The authors emphasize the de facto precedent-setting role of ECtHR decisions in safeguarding citizens' rights and freedoms, especially under the conditions of martial law. They offer recommendations for improving Ukraine's administrative process in the context of European integration and the state's international obligations in the sphere of human rights protection.

In the current context of martial law in Ukraine, ECtHR decisions hold particular importance within administrative proceedings. Adherence to human rights standards has become critically important, as legal guarantees often face additional challenges during times of national crises and armed conflicts. ECtHR decisions serve as an essential tool for protecting citizens' rights and freedoms, and their application in administrative courts is necessary for upholding legal order and fulfilling Ukraine's international obligations.

Such an approach is particularly significant in selecting tools to ensure the effective implementation of European Court of Human Rights case law. On the other hand, this understanding requires not only theoretical substantiation but also the need to consider the specific features of Ukraine's administrative judiciary as a means to ensure compliance with regulatory acts of varying legal authority. Its relevance is further heightened amid administrative legal reforms and European integration processes.

The authors argue that the main issue lies in achieving a balance between national legislative requirements and international obligations, encompassing not only compliance with ECtHR decisions but also ensuring that their application by Ukrainian courts meets the needs for legal order and social justice.

Keywords: European Court of Human Rights, ECtHR decisions, administrative proceedings, legal practice, human rights, rule of law, fair trial, legal standards, ECtHR case law implementation, administrative courts, legal protection, international law, law enforcement, safeguarding rights and freedoms, judicial practice, adaptation to European standards.

Постановка проблеми. Практика застосування рішень ЄСПЛ в адміністративному

судочинстві України набуває особливої актуальності у контексті забезпечення прав

людини та реалізації конституційного принципу верховенства права. З одного боку, ЄСПЛ встановлює високі стандарти у сфері захисту прав і свобод людини, а з іншого — українська правова система піддається численним викликам під час адаптації та практичного застосування цих стандартів в умовах формування громадянського суспільства та протидії військовій агресії росії проти України. У цьому зв'язку виникає необхідність дослідження теоретико-правових засад формування національної правозастосовної політики згідно з основоположними конституційними принципами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснений авторами аналіз проблем щодо застосування рішень ЄСПЛ в адміністративному судочинстві показав, що розвиток цієї сфери є однією з ключових тем для провадження досліджень у правовій науці. Дослідженню цієї тематики приділяли значну увагу відомі вітчизняні вчені-адміністративісти та представники інших галузей права, серед яких А. О. Селіванов, Ю. С. Педько, Д. В. Роженко, Т. О. Гуржій, В. К. Матвійчук, І. Б. Коліушко, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, М. Г. Кобилянський, В. К. Демченко, В. К. Міхеєнко, О. І. Харитонов, О. С. Передерій та ін. Проте, їхній науковий доробок здебільшого присвячений дослідженню загальних аспектів адміністративного судочинства.

Отже, з огляду на сучасний стан справ, існує потреба в більш детальному науковому аналізі специфіки адміністративного процесу, уточненню його мети та основних принципів, насамперед, у часи протистояння збройній агресії з боку росії. Це дослідження може стати важливим внеском у розуміння правових механізмів, що забезпечують захист прав людини в контексті адміністративного судочинства та інтеграції до європейського законодавства.

Метою статті є аналіз актуальних питань щодо застосування рішень ЄСПЛ в адміністративному судочинстві України, здійснення оцінки перспективи розвитку адміністративного судочинства в Україні в контексті євроінтеграційних процесів та міжнародних зобов'язань держави.

Автори мають на меті дослідити значення рішень ЄСПЛ для забезпечення захисту прав людини в Україні та розробити рекомендації

щодо вдосконалення адміністративного процесу, що сприятиме більш ефективному виконанню міжнародних стандартів.

Виклад основного матеріалу. В умовах збройного конфлікту Україна переживає важкий етап становлення як правова європейська держава. Основна ідея такої держави полягає у забезпеченні надійного захисту прав і свобод людини, а також практичної реалізації конституційних гарантій щодо нейтралізації будь-яких загроз і небезпек. Важливу роль у цьому процесі відіграє система адміністративної юстиції, зокрема, функціонування адміністративних судів, які покликані забезпечувати реалізацію адміністративного судочинства.

Проте, серед науковців, що комплексно досліджують адміністративне право, не досягнуто спільної думки щодо визначення терміну «адміністративне судочинство». Підсумовуючи найбільш розповсюджені думки з цього питання, ми можемо виділити такі основні напрями:

– представники першого напрямку розглядають адміністративне судочинство як діяльність судових органів, що пов'язана з відправленням правосуддя у сфері управлінської діяльності, на що вказують А. Т. Комзюк [1], Ю. С. Педько [2] та Д. В. Роженко [3];

– прихильники другого напрямку трактують адміністративне судочинство як процесуальний порядок (форму) розгляду спорів, що виникають в управлінській сфері (М. Г. Кобилянський, В. К. Демченко [4], А. Г. Соломаха [5, с. 29-32] та В. К. Матвійчук [6]).

Так, наприклад, А. Г. Соломаха зазначає, що адміністративне судочинство є формою правосуддя, що передбачає всебічний, об'єктивний та повний розгляд адміністративних справ, які виникають між фізичними або юридичними особами та суб'єктами влади, з метою захисту прав і свобод громадян, а також контролю за публічно-правовими відносинами. Це стає особливо актуальним у нинішніх умовах, коли правам і свободам особи може загрожувати небезпека [5, с. 28-32].

Проте, у чинному Кодексі адміністративного судочинства України надано визначення терміна «адміністративне судочинство», яке найбільше відповідає першому напрямку з вищезазначених.

У надзвичайних умовах воєнного стану конституційне право кожної людини на судовий захист залишається незаперечним. Держава має зобов'язання забезпечити право на справедливий суд, дотримуючись принципів верховенства права. Тривала агресія росії проти України суттєво вплинула на судову систему, створивши нові виклики для її функціонування. Головними цілями політики у зазначеній сфері є зміцнення судової влади, підвищення ефективності її діяльності, гарантування незалежності та об'єктивності. Таким чином, наша країна має взяти на озброєння міжнародні та європейські стандарти в судочинстві, які стануть основою для подальшого розвитку [7, с. 8-14].

Правовий режим воєнного стану вніс істотні зміни в адміністративне судочинство, однак судова влада продовжує демонструвати свою здатність ефективно працювати, забезпечуючи безперервність правосуддя. У цей складний час важливим завданням є забезпечення єдності національної судової практики в сфері адміністративного судочинства. Це, в свою чергу, реалізує конституційний принцип рівності всіх перед законом та судом, що є гарантією об'єктивності та неупередженості правосуддя. Утвердження цих принципів є важливим кроком до зміцнення верховенства права в Україні, особливо в умовах, коли права і свободи громадян можуть зазнавати загроз. Справедливий суд не лише захищає інтереси окремих осіб, але й підтримує довіру до правової системи, що є критично важливим для стабільності та розвитку демократичного суспільства.

Як зазначив Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду **О. Б. Прокопенко**, Україна – одна з небагатьох держав, які врегулювали на законодавчому рівні практику виконання рішень ЄСПЛ, проте, як з'ясувалось, у правозастосовній практиці існують деякі труднощі в розумінні й застосуванні рішень ЄСПЛ. Досить часто більшість адміністративних судів розуміють рішення ЄСПЛ по-своєму, що призводить до розходження судової практики. Крім того, суддя порушив питання щодо врахування практики ЄСПЛ під час вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів у справах з публічної служби, а також застосування ст. 6

Конвенції з прав людини і основоположних свобод в адміністративному судочинстві [8].

Суди в Україні активно застосовують практику ЄСПЛ під час ухвалення рішень, проте загальні підходи до захисту прав людини, які сповідуються цим судом, ще не стали ментальною спадщиною для вітчизняної правової системи.

Як зауважила суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду **О.Г. Яновська**, використання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) та практики ЄСПЛ для українського судочинства є більш значущим, ніж для багатьох інших країн. Це не обмежується лише дотриманням норм, прописаних у Конвенції, чи тлумаченням, яке пропонує ЄСПЛ. Це швидше свідчить про наявність певної мети – про необхідність пройти школу захисту прав людини, яка є важливою для розвитку української юриспруденції. Суддя також зазначила, що в найближчі роки українські суди, на жаль, потребуватимуть постійного звернення до практики ЄСПЛ. Це підкреслює важливість інтеграції європейських стандартів у національну правову систему, особливо в умовах, коли права і свободи громадян можуть бути під загрозою. У такій ситуації доступ до практики ЄСПЛ стає не лише питанням правового, але й морального обов'язку для українських судів, оскільки це забезпечує захист прав людини в країні, яка переживає складні часи [8].

Попри наявність законодавчого регулювання практики виконання рішень ЄСПЛ, реальність українського адміністративного судочинства демонструє, що впровадження європейських стандартів не є простим процесом. Як зазначають судді, нерідко виявляється, що адміністративні суди інтерпретують рішення ЄСПЛ по-різному, що призводить до непередбачуваності правозастосування і підриває принципи правової визначеності та справедливості.

Це свідчить про потребу в удосконаленні механізмів навчання суддів, а також розробці методичних рекомендацій для адміністративних судів, які би сприяли єдиному підходу до розуміння і застосування практики ЄСПЛ. Крім того, важливо не лише запроваджувати норми,

але й формувати правову культуру, яка б підкріплювала ідеї прав людини в суспільстві.

В умовах збройного конфлікту, коли права і свободи громадян можуть бути особливо уразливими, суди мають виконувати не лише функцію захисту законності, але й активно формувати правосвідомість, демонструючи, що права людини залишаються основою демократичного суспільства. Тож, актуальність звернення до практики ЄСПЛ під час вирішення публічно-правових спорів є не лише правовим, а й моральним зобов'язанням для українських судів у їхньому прагненні до справедливості та верховенства права.

Так, статтею 33 Конституції України проголошується, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території країни, гарантовано свободу пересування, вільний вибір місця проживання та право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законом. У той же час, стаття 64 вказує, що конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених Конституцією України. Під час воєнного або надзвичайного стану можуть бути введені окремі обмеження прав і свобод із зазначенням терміну їх дії. Однак, не можуть бути обмежені права і свободи, що закріплені у статтях 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції. Друга частина статті 8 Конституції підкреслює, що вона має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції України та відповідати їй [9].

Згідно з Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» (1950 року), Першого протоколу, протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» №475/97-ВР від 17.07.97, Україна ратифікувала Конвенцію 9 листопада 1995 року не тільки вказаний документ, а також інші протоколи, підписані 19 грудня 1996 року та 9 листопада 1995 року в м. Страсбурзі. Конвенція та вказані протоколи набрали чинності в Україні 11 вересня 1997 року [10].

Таким чином, ратифікація Конвенції закріплює зобов'язання України забезпечувати права людини відповідно до європейських стандартів, що особливо важливо в умовах, коли правозахисні механізми можуть бути під

загрозою. Це підкреслює важливість інтеграції європейських норм у національне законодавство, що є критично необхідним для захисту прав людини, особливо під час воєнного стану. Судова практика, яка базується на рішеннях ЄСПЛ, є важливим інструментом для досягнення цих цілей і забезпечення правосуддя в Україні.

Згідно з нормами ЄКПЛ, кожна людина має право на справедливий суд, що включає доступ до правосуддя, право на захист та право на ефективний засіб правового захисту. В умовах війни, коли рівень загроз для прав людини зростає, суди мають особливу відповідальність за дотримання цих принципів. Застосування рішень ЄСПЛ допомагає не лише забезпечити справедливість у конкретних справах, але й сприяє формуванню єдиного підходу до правозастосування, що є важливим для розвитку правової системи в цілому.

Крім того, важливо підкреслити, що ЄКПЛ створює не лише правові, а й моральні зобов'язання для держав. Суди, які дотримуються норм цієї конвенції, стають не тільки механізмами захисту прав, а й активними учасниками у формуванні правосвідомості суспільства. Вони демонструють, що права людини є основою демократичного устрою, і що навіть у періоди кризи важливо зберігати вірність принципам правосуддя і справедливості.

Отже, звернення до практики ЄСПЛ під час вирішення публічно-правових спорів стає не лише правовим зобов'язанням, але й засобом утвердження прав людини як непорушної цінності. У цьому контексті українські суди мають можливість не тільки захистити інтереси громадян, але й посприяти зміцненню довіри до судової системи та зміцненню правової держави в Україні.

Так, у справі №380/26659/23 Львівський окружний адміністративний суд (далі – Суд) скасував відмову прикордонної служби випустити чоловіка за кордон [11], перелічивши власні відповіді на питання, які поставив ЄСПЛ у скаргах на заборону виїзду за яким ЄСПЛ оцінюватиме, чи виконала Україна свої зобов'язання щодо захисту прав людини в подібних випадках, а саме:

1. Чи було обмеження на виїзд заявників за кордон порушенням їхнього права на свободу пересування відповідно до статті 2 Протоколу № 4? Конкретніше: Чи відмова заявникам у

пропуску через український кордон мала законні підстави? Зокрема, Чи була заборона на виїзд громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років з України, на яку посилялася Держприкордонслужба як на правову підставу для відмови заявнику у перетині кордону, «відповідно до закону» у значенні Конвенції, беручи до уваги твердження заявника про те, що Указ № 64 не встановлює жодних обмежень конституційних прав громадян, а лише передбачає можливість такого обмеження в майбутньому, і що ні ДПСУ, ні Уряд не мали повноважень ухвалювати правила обмеження конституційних прав?

2. Чи відповідали положення, що дозволяють винятки з обмеження на перетин кордону, вимозі «якості закону» відповідно до Конвенції? Чи були ці положення, зокрема щодо «документальних доказів», які необхідно надати, доступними для громадськості та передбачуваними щодо їх застосування?

3. Чи було обмеження свободи заявників «необхідним у демократичному суспільстві» і, зокрема, пропорційним індивідуальним обставинам заявників?

4. Чи було обмеження на виїзд заявників за кордон порушенням їхнього права на повагу до приватного життя за статтею 8 Конвенції?

Важливо зазначити, що якщо в судовому рішенні не будуть надані чіткі відповіді на ці запитання, це може свідчити про неналежне виконання судом свого обов'язку детально обґрунтувати прийняте рішення. Таке упущення може призвести до порушення права на справедливий суд, яке захищається статтею 6 Конвенції про захист прав людини.

Ця ситуація підкреслює необхідність ретельного дотримання процесуальних норм, оскільки недоліки в мотивації судових рішень можуть не лише підірвати довіру до судової системи, але й негативно впливати на права громадян. Відповідно, суди повинні надавати вичерпні пояснення своїх рішень, щоб забезпечити прозорість і обґрунтованість своїх дій, а також підтримувати основоположні принципи справедливості та захисту прав людини.

Тож суд зазначив, що у справі №600/2520/22-а позивач, після того як Верховний Суд відмовив у задоволенні його касаційної скарги, звернувся до ЄСПЛ із

індивідуальною заявою, де вказав на порушення Україною його прав, викладених у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також у Протоколах до неї. Позивач стверджував, що обмеження на виїзд за кордон під час війни є незаконним згідно з національним законодавством і порушує його право на свободу пересування, зафіксоване в статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції, а також його право на повагу до приватного життя, закріплене в статті 8 Конвенції [12].

Судом було вказано, що дотримання конституційних стандартів вимагає, щоб держава прийняла закони, що врегульовують питання обмеження гарантованих Конституцією прав та свобод особи, а не приймала підзаконні нормативні акти, якими «дозволяє» користуватися цими правами та свободами, до того ж лише окремим категоріям громадян України». Суд акцентував увагу на тому, що спосіб регулювання питань обмеження виїзду громадян України за кордон, зокрема через внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів та видання роз'яснень голови Держприкордонслужби України, є суперечливим щодо Конституції та зобов'язань держави відповідно до Конвенції. Суд відзначив, що чинні закони лише теоретично передбачають можливість обмеження свободи пересування громадян України під час дії воєнного стану, проте не реалізують це обмеження в практичному сенсі. Важливо, що жоден із законів не розкриває сутність таких обмежень, не пояснює, в чому конкретно полягає заборона на пересування – чи це стосується лише певних територій (населених пунктів, районів, областей, державного кордону), чи передбачає необхідність отримання дозволів для виїзду за межі цих територій. Більше того, суд вказав на відсутність чіткого визначення кола громадян, чий права на свободу пересування можуть бути обмежені під час воєнного стану. Необхідно було б вказати об'єктивні та зрозумілі критерії для таких обмежень, такі як ставлення до військового обов'язку (наприклад, призовники, військовозобов'язані, резервісти), стать, вік, професія та інші фактори, які можуть впливати на рішення щодо можливості чи неможливості виїзду [11].

У наведеному рішенні Суд підкреслює важливість дотримання конституційних

стандартів у контексті обмеження прав і свобод громадян, зокрема свободи пересування. Суд зазначає, що державні органи повинні приймати закони, які чітко регулюють ці обмеження, замість того, щоб покладатися на підзаконні нормативні акти. Таке регулювання повинно бути прозорим і доступним для всіх громадян, а не лише для окремих категорій.

Критично важливим є те, що чинні законодавчі норми не деталізують, у яких випадках і які саме обмеження на свободу пересування можуть застосовуватися під час воєнного стану. Це створює правову невизначеність та потенційні зловживання. Суд акцентує на необхідності чіткого визначення умов, за яких можуть бути накладені обмеження, а також об'єктивних критеріїв, які враховували б статус особи, її військові зобов'язання, вік, стать та інші суттєві фактори.

Такий підхід, фактично відновлює «дозвільний» порядок реалізації прав людини, що є спадщиною радянської правової системи. Це підкреслює необхідність реформування нормативно-правового поля в Україні, щоб забезпечити дійсне дотримання прав людини, а не формальне їх обмеження через адміністративні процедури. В умовах сучасних викликів, зокрема в період війни, важливо, щоб право на вільний виїзд та інші основоположні права були забезпечені не лише на папері, а й у реальному житті, з повним врахуванням європейських стандартів прав людини.

Таким чином, для забезпечення прав і свобод громадян, особливо в умовах воєнного стану, необхідно здійснити комплексний

перегляд законодавства та розробити чіткі механізми, які регулюють обмеження прав людини. Це дозволить не лише відповідати вимогам Конституції та міжнародних зобов'язань України, але й забезпечити справедливість та захист прав громадян у критичні моменти.

Висновки. Відсутність чітких норм та критеріїв може призвести до дискреційного використання влади та суб'єктивності в застосуванні законодавства, що підриває принципи верховенства права та забезпечення прав людини. У сучасних умовах, коли права громадян перебувають під загрозою, особливо важливо мати прозоре і справедливе законодавство, яке б відповідало європейським стандартам і гарантувало захист прав людей, навіть в умовах воєнного стану. В умовах, коли суспільство потребує справедливості та захисту своїх прав, судова система повинна стати надійним бар'єром проти можливих зловживань державної влади. Реалізація європейських стандартів у національному законодавстві стане запорукою того, що права людини не лише декларуються, але й ефективно захищаються в судах.

Забезпечення прав громадян в умовах воєнного стану є не лише юридичним, а й етичним обов'язком держави. Лише завдяки чітким нормам і об'єктивним критеріям можна сподіватися на відновлення довіри до судової системи та утвердження принципів верховенства права, що є надзвичайно важливим для відновлення справедливості в суспільстві після завершення конфлікту.

Список використаних джерел:

1. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. Київ: Прецедент, 2007. 531 с.
2. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. 208 с.
3. Роженко Д. В. Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження. *Форум права*. 2013. № 1. С. 831–836.
4. Пасенюк О. М., Панченко О. Н., Авер'янов Б. В. Адміністративне судочинство України : підручник за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 672 с.
5. Соломаха А. Г. Проблеми використання окремих видів засобів комунікації у практиці адміністративних судів України. *Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 47): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8–9 лютого 2023 р.)*. ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Тернопіль. С. 29–32.

6. Матвійчук В. К., Хар І. О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2 т. Т. 1. Київ: КНТ, 2007. 788 с.
7. Берестень А. В. Європейська інтеграція України як чинник трансформації юридичної практики (теоретико-правовий аспект). *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»*. 2023. № 35. С. 8-14.
8. Верховний Суд України. Верховний Суд: правозахисники повинні мати доступ до судових засідань у справах щодо обмеження прав і свобод людини. 2023. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/817702> (дата звернення: 29 жовтня 2024).
9. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 29.10.2024).
11. Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 червня 2024 року у справі № 380/26659/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119908368> (дата звернення: 29 жовтня 2024).
12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 09 березня 2023 року у справі № 600/2520/22-а. Реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109451196> (дата звернення: 29 жовтня 2024).

References:

1. Komziuk A. T., Bevzenko V. M., Melnyk R. S. *Administratyvnyi protses Ukrainy: navch. posib*. Kyiv: Pretsedent, 2007. 531 s.
2. Pedko Yu. S. *Stanovlennia administratyvnoi yustytsii v Ukraini: monohrafiia*. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2003. 208 s.
3. Rozhenko D. V. Poniattia y oznaky administratyvnoho sudochynstva ta mistse u nomu pysmovoho provadzhennia. *Forum prava*. 2013. № 1. S. 831–836.
4. Paseniuk O. M., Panchenko O. N., Aver'ianov B. V. *Administratyvne sudochynstvo Ukrainy : pidruchnyk za zah. red. O. M. Paseniuka*. Kyiv: Yurinkom Inter, 2009. 672 s.
5. Solomakha A. H. Problemy vykorystannia okremykh vydiv zasobiv komunikatsii u praktytsi administratyvnykh sudiv Ukrainy. *Aktualni doslidzhennia pravovoi ta istorychnoi nauky (Vypusk 47): materialy Mizhnarodnoi naukovoï internet-konferentsii, (m. Ternopil, Ukraina – m. Perevorsk, Polshcha, 8–9 liutoho 2023 r.)*. HO «Naukova spilnota»; WSSG w Przeworsku. Ternopil. S. 29–32.
6. Matviichuk V. K., Khar I. O. *Naukovo-praktychnyi komentar do Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: v 2 t. T. 1*. Kyiv: KNT, 2007. 788 s.
7. Beresten A. V. *Yevropeiska intehratsiia Ukrainy yak chynnyk transformatsii yurydychnoi praktyky (teoretyko-pravovyi aspekt)*. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriiia "Pravo"*. 2023. № 35. S. 8-14.
8. Verkhovnyi Sud Ukrainy. Verkhovnyi Sud: pravozakhysnyky povynni maty dostup do sudovykh zasidan u spravakh shchodo obmezhenia prav i svobod liudyny. 2023. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/817702> (data zvernennia: 29 zhovtnia 2024).
9. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
10. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii: Zakon Ukrainy vid 17.07.1997 r. № 475/97-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 29.10.2024).
11. Rishennia Lvivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 21 chervnia 2024 roku u spravi № 380/26659/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119908368> (data zvernennia: 29 zhovtnia 2024).
12. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 09 bereznia 2023 roku u spravi № 600/2520/22-a. Reiestr sudovykh rishen. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109451196> (data zvernennia: 29 zhovtnia 2024).